

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2024

No 12

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 170 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-dekabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umid" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich. v.b. dotsent (PhD)
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhriddinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukkhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Acting Associate Professor (PhD)

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Геоэкономические аспекты проекта железной дороги «Китай – Кыргызстан – Узбекистан»: вызовы и перспективы	18
О.К. Абдурахманов, А.С. Камалов	
Soliq to'lovchilar tomonidan soliqlarni yashirishni oldini olish masalalari	24
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich	
Moliyaviy xavfsizlik va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi bog'liqlik	30
Axmedov Bezzod Shuxratovich	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning iqtisodiyot taraqqiyotidagi roli	34
Mamatov Bahadir Safaralievich	
Milliy iqtisodiyotda xususiy sektorni rivojlantirishning mulk kapitallashuviga ta'siri	40
Norboyev Odil Abrayevich	
Возможные пути применения ии при подборе персонала в нефтегазовые компании Узбекистана	49
Эльбек Олимович Амирханов	
Sug'urta kompaniyalarida moliyaviy oqimlarni boshqarish tizimini takomillashtirish masalalari	53
Qarshiyev Otabek Abdullayevich	
Экономические предпосылки формирование социальных издержек как результат воздействия экологических факторов	57
Сеитова Лейла Пулатовна	
Геологические и гидродинамические аспекты месторождений углеводородов в зеленой экономике	68
Турдиев Шохжахон Шермадат угли	
Управление процессом снижения транзакционных издержек в условиях экологизации экономики	74
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Yashil texnologiyalarga investitsiyalar – yashil iqtisodiyot istiqboli	79
Yuldashev Mutalib Ibrohimovich	
“Yashil iqtisodiyot”ga o'tish orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning mintaqaviy jihatlari	83
Samiyeva Gulnoza Toxirovna	
Sotish jarayoni buxgalteriya hisobida moliyalashtirishning salmoqli komponenti va qaytarish huquqi	89
Sattorov Toxir Tolmas o'g'li	
Raqamli transformatsiya korxonalarining ishlab chiqarish samaradorligiga ta'siri	99
Vafoyeva Dilafruz Ikomovna	
Oliy ta'lim muassasalarining media imiji va unga rakamli transformatsiyaning ta'siri	104
Nazarov G'ulom Akmal o'g'li	
Oliy ta'lim tashkilotlarida xodimlar bilan ish haqi bo'yicha hisob-kitoblarni takomillashtirish	109
Abdumajitov Shaxobiddin Shamsiddin o'g'li	
O'zbekistonda yashil transport tizimiga o'tish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar va rivojlantirishning istiqbollari	116
Yuldashev Farhodbek Abdumutalibovich	
Application of social media marketing in the world experience	120
Musayeva Shoira Azimovna	
Xitoyning ta'minot zanjirlarini boshqarish tajribasidan foydalanisafzalliklari	125
Hislatxonova Madinaxon Avazxon qizi, Abduraimova Azizaxon Dilmurod qizi, D.N.Ishmanova	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishda ishbilarmonlik muhitining moderator roli	130
Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna, Abduvohidov Behzod xxx	

МУНДАРИЈА СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

“Yoshlar daftari” loyihasi asosida daromadlilikni ta’minlash masalalari	136
Murodova Mohigul Chori qizi, Вахромов Уmidjon Уlug’bek o’g’li	
Основопологающие принципы разработки концепции конкурентоспособности страховых компаний	143
Азимжон Мелиев Муродулло угли	
Формирование инклюзивных психологических процессов под влиянием эзотерических факторов.....	148
Исаев Кобилжон Абдукодирович	
Foyda soliqlari (12-son bhxs) buxgalteriya hisobining xalqaro standartini respublikamiz amaliyotiga transformasiya qilishdagi vazifalar.....	153
Rizaev Xushnud Namazovich	
Iqtisodiy tizimda budjet daromadlarini shakllanishining ilmiy-nazariy va konseptual asoslarining ahamiyati.....	158
Yusupov Ruslan	
Biriktirilgan va tartibga soluvchi soliqlarni taqsimlashning xorijiy davlatlar tajribasi tahlili	165
Turotova Nigora Xolmurod qizi	

UDK: 338.502.52(075)

“YASHIL IQTISODIYOT”GA O‘TISH ORQALI BARQAROR IQTISODIY O‘SISHNI TA‘MINLASHNING MINTAQAVIY JIHATLARI

ORCID: 0009-0003-3192-3887

Samiyeva Gulnoza Toxirovna

QarMII “Innovatsion iqtisodiyot” kafedrasida dotsenti, i.f.f.d. (PhD)

Annotatsiya: Ushbu maqolada mintaqada yashil iqtisodiyotga o'tish, uning maqsadi va vazifalari, shuningdek, mintaqada “yashil iqtisodiyot” asosida barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash masalalari haqida fikrlar bayon etilgan. Ma'lumki, resurslardan oqilona foydalanish orqali iqtisodiy o'sishga erishish iqtisodiyotning bosh maqsadlaridan biridir. Resurslardan oqilona foydalanish bo'yicha jahon tajribasi ushbu jarayon uzoq muddatli davrni talab etishini, katta miqdordagi investitsiyalarning zarurligini hamda ustuvor e'tibor qayta tiklanadigan energiya manbalaridan samarali foydalanish va energiya tejankor texnologiyalarni rivojlantirishga qaratilganligini ko'rsatadi.

Maqola orqali “yashil iqtisodiyot”ga o'tish jarayoni har bir mamlakat uchun alohida ahamiyat kasb etishi, shuningdek, tabiiy kapital, inson kapitali va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi kabi omillarga bevosita bog'liq ekanini bilib olish mumkin. Shu sababli, o'tish jarayoni qulay muhit – huquqiy infratuzilma, rag'batlantiruvchi omillar va boshqa sharoitlar bilan bog'liq holda amalga oshadi. Yashil iqtisodiyotga o'tishni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish xususiyatlarini tadqiq etish maqolada dolzarb masalalar sifatida aks ettirilgan.

Kalit so'zlar: yashil iqtisodiyot, yashil iqtisodiyotga o'tish, yashil iqtisodiyot strategiyasi, yashil iqtisodiyot konsepsiyasi, yashil investitsiyalar.

Abstract: This article describes the transition to a green economy in the region, its goals and objectives, as well as issues of ensuring sustainable economic growth in the region based on the “green economy”. As we all know, achieving economic growth through the rational use of resources is one of the main goals of the economy. World experience in the rational use of resources is characterized by the fact that this process requires a long period of time, large investments, priority attention is focused on the efficient use of renewable energy sources, the development of energy-saving technologies. Thanks to the article, you will be able to learn that the process of transition to a “green economy” is of particular importance for each country and directly depends on such factors as natural capital, human capital and the level of economic development of the country. Thus, the transition process is formed in connection with a favorable environment - legal infrastructure, motivational factors, etc., the study of the features of support and development of the transition to a green economy is reflected in the article.

Key words: “green” economy, transition to a “green” economy, “green economy” strategy, “green economy” concept, “green” investments.

Аннотация: В данной статье описан переход к зеленой экономике в регионе, его цели и задачи, а также вопросы обеспечения устойчивого экономического роста региона на основе “зеленой экономики”. Как мы все знаем, достижение экономического роста за счет рационального использования ресурсов является одной из главных целей экономики. Мировой опыт рационального использования ресурсов характеризуется тем, что этот процесс требует длительного периода времени, крупных инвестиций, приоритетное внимание направлено на эффективное использование возобновляемых источников энергии, развитие энергосберегающих технологий.

Благодаря статье вы сможете узнать, что процесс перехода к “зеленой экономике” имеет особое значение для каждой страны и напрямую зависит от таких факторов, как природный капитал, человеческий капитал и уровень экономического развития страны. Таким образом, переходный процесс формируется в связи с благоприятной средой - правовой инфраструктурой, мотивационными факторами и т.д., исследование особенностей поддержки и развития перехода к зеленой экономике отражено в статье.

Ключевые слова: “зеленая” экономика, переход к “зеленой” экономике, стратегия “зеленой экономики”, концепция “зеленой экономики”, “зеленые” инвестиции.

KIRISH

O'zbekiston Respublikasida "yashil iqtisodiyot" asosida barqaror rivojlanishni ta'minlashda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "2019 — 2030-yillar davrida O'zbekiston Respublikasining "yashil" iqtisodiyotga o'tish strategiyasini tasdiqlash to'g'risida" PQ-4477-son'li qarori muhim dasturilamal hisoblanadi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tishning muhim vazifalari qatoriga iqtisodiyotning energiya samaradorligini oshirish va tabiiy resurslarni oqilona iste'mol qilish kiradi. Ushbu belgilangan maqsadli indikatorlarga texnologiyalarni modernizatsiya qilish va moliyaviy mexanizmlarni rivojlantirish orqali erishiladi. 2030-yilgacha bo'lgan davrda strategiyani amalga oshirish jarayonida yalpi ichki mahsulot birligiga issiqxona gazlarining solishtirma chiqindilari 2010-yil darajasidan o'n foizga kamayadi, aholi va iqtisodiyot tarmoqlarining yuz foizgacha zamonaviy, arzon va ishonchli elektr ta'minotidan foydalanishi ta'minlanadi [1].

"Yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayoni har bir mamlakat uchun alohida ahamiyat kasb etadi hamda tabiiy kapital, inson kapitali va mamlakatning iqtisodiy rivojlanish darajasi kabi omillarga bevosita bog'liq bo'ladi. Shuning uchun o'tish jarayoni qulay muhit – huquqiy infratuzilma, rag'batlantiruvchi omillar va boshqa omillar bilan ham bog'langan holda hosil bo'ladi. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tishni qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish xususiyatlarini tadqiq etish ushbu mavzuning dolzarbligini izohlaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 62-moddasida "Fuqaro atrof-muhitga ehtiyotkorona munosabatda bo'lishga majburdirlar", – deb yozilgan [4]. Atrof-muhitni muhofaza qilish, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish hamda resurs ko'p ishlatadigan iqtisodiyotdan taraqqiyotning innovatsion modeliga o'tish XXI asrda har qanday davlatni iqtisodiy va ijtimoiy rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlarini belgilab beradi. "Yashil iqtisodiyot" modeli inson faoliyati va tabiat o'rtasidagi muvozanatni normallashtiradi [5].

"Yashil iqtisodiyot"dan farqli ravishda XX asr iqtisodiyotining an'anaviy modeli bo'lgan "jigarrang" iqtisodiyot ishlab chiqarishning ko'p energiya ishlatuvchi va resurs sarflovchi modellari asosida faoliyat yuritgan. Ekologik muammolar, tabiiy kapitalning kamayishi, chuchuk suv, oziq-ovqat va energiyaning yetishmasligi, qashshoqlikning keng quloch yozishi "jigarrang" iqtisodiyotning asosiy salbiy oqibatlarini hisoblanadi.

YE. Lyaskovskaya va K. Grigoryeva o'z tadqiqotlarida "yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayoni texnologik rivojlanishdan voz kechishni anglatadimi degan savolga javob berishga qaratilgan holda "barqaror rivojlanish", "inklyuziv rivojlanish", "yashil" va "jigarrang" iqtisodiyot modellarini ko'rib chiqishgan [6]. XX asrga xos bo'lgan "jigarrang" iqtisodiyot yuqori energiya va resurs sig'imli ishlab chiqarish modeliga asoslangan. Uning asosiy salbiy oqibatlarini ekologik muammolarni keskinlashtirishi, tabiiy boyliklarning samarasiz ishlatilishi va suv, oziq-ovqat hamda energiya tanqisligi bilan bog'liq ekanligi ta'kidlangan [7].

"Yashil iqtisodiyot"ni rivojlantirishda xizmatlar sohasining muhim yo'nalishlaridan biri "ekologik" turizmni rivojlantirishdir [8]. Bu esa milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirish imkoniyatlarini kengaytiradi [9].

Birlashgan Millatlar Tashkilotiga a'zo 193 davlat tomonidan bir ovozdan qabul qilingan Barqaror taraqqiyot maqsadlari rivojlangan va rivojlanayotgan davlatlar aholisining ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. Mazkur kun tartibi barqaror taraqqiyotning uch asosiy xususiyatini – ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik taraqqiyotni, shuningdek, tinchlik va adolat masalalarini o'z ichiga oladi.

"Yashil iqtisodiyot"ning mohiyati va unga o'tish konsepsiyasi Buyuk Britaniyalik iqtisodchi olimlar D. Pirs va E. Barbiyerlarning "Yashil iqtisodiyot uchun reja" ("Blueprint for a Green Economy") nomli asarida birinchilar qatorida ochib berilgan [10]. O.V. Bashorina va I.M. Temkina "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish jamiyatning barqaror rivojlanishi va qashshoqlikni qisqartirish asosi" deb baholashgan [11]. A.V. Neverov va Vodopyanova "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish jarayonida davlat inson kapitali, tabiiy kapital, ijtimoiy kapital, siyosiy kapital va moliyaviy kapitalni muvofiqlashtirib foydalanishi zarurligini ta'kidlashadi [12].

Mualliflar guruhi "dunyoga xavf solayotgan CO2 zaharli gazlar inqirozi to'g'risida" xabar beradi [13]. "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish uchun katta imkoniyatlar mavjudligi, iqtisodiyotni "yashillash" uchun "yashil" investitsiyalar zarur ekanligi, yashil tarmoqlarni moliyalashtirish va yangi ish o'rinlarini yaratish orqali aholi turmush tarzini yaxshilash mumkinligi haqida iqtisodchi olim N.N. Yashalova o'z fikrini ilgari suradi [14].

Iqtisodchi olimlar N. Piskunov va N.V. Pakhomov "Yashil iqtisodiyot"ga o'tish "musobaqa" sidda Shvetsiya, Janubiy Koreya va Yaponiya davlatlari yetakchilik qilmoqda" deb ta'kidlashadi [15].

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolada tizimli tahlil, analiz va sintez, induksiya va deduksiya, statistik va ekspert baholash, ilmiy abstraksiyalash va boshqa usullardan keng foydalanildi.

1 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining qarori, 04.10.2019 yildagi PQ-4477-son, <https://lex.uz/docs/-4539502>

TAHLIL VA NATIJALAR

XXI asrda barcha davlatlarning yuqori iqtisodiy o'sishga erishish maqsadi barqaror rivojlanish maqsadi bilan almashdi. Bu esa, o'z navbatida, jahon iqtisodiyotining barcha yo'nalishlari: qishloq xo'jaligi, sanoat, transport, moliya, energetika, qurilish sohalari "yashil" tus olishi zarurligini anglatadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqida "2017–2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasi"ning mazmun-mohiyati Birlashgan Millatlar Tashkilotining Barqaror rivojlanish maqsadlariga to'la mos kelishini ta'kidladi [16].

"Harakatlar strategiyasi"da mo'ljallangan tarkibiy o'zgarishlarni chuqurlashtirish, milliy iqtisodiyotning yetakchi tarmoqlarini modernizatsiya va diversifikatsiya qilish orqali uning raqobatbardoshligini oshirishga yo'naltirilgan vazifalar belgilangan. Bu vazifalar qatorida energiya va resurslar sarfini kamaytirish, energiya tejamkor texnologiyalarni keng joriy etish hamda qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish maqsadlari mavjud [17].

"Yashil iqtisodiyot" tushunchasining nisbatan to'liq ta'rifi BMTning Atrof-muhit bo'yicha dasturi (UNEP) tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, "yashil iqtisodiyot" insonlar farovonligi va ijtimoiy tenglikni yaxshilashga, ekologik xavflarni va ekologik resurslarning tanqisligini sezilarli darajada kamaytirishga olib keluvchi iqtisodiyot sifatida ta'riflanadi [18]. Ushbu tushunchaning mohiyatini yoritishda umumqabul qilingan yondashuvning yo'qligi "yashil iqtisodiyot" konsepsiyasining hali shakllanish bosqichida ekanligini ko'rsatadi.

"Yashil" iqtisodiyotni shakllantirish suv resurslaridan nooqilona foydalanish, havoning ifloslanishi, o'rmonlarning qisqarishi, yerlarning degradatsiyaga uchrashi va iqlim o'zgarishi kabi ekologik muammolarni hal etishda muhim ahamiyatga ega. Xorijiy mutaxassislar fikriga ko'ra, "yashil iqtisodiyot"ga o'tish uchun ishlab chiqarishning turli sohalarida keng tarqalgan 10 ta ekologik ko'nikma, ya'ni dizaynerlik, liderlik, boshqaruvchilik qobiliyati, energetik, shaharlarni rejalashtirish, landshaft dizayni, muloqot olib borish, chiqindilarni boshqarish, sotib olish va moliyaviy ko'nikmalarga talab katta.

O'zbekistonda bir dehqon 10–13 kishini boqayotgan bo'lsa, "yashil iqtisodiyot"ga o'tgan davlatlarda – Shvetsiya, Finlyandiya va Janubiy Koreyada bir dehqon 50–60 kishini boqmoqda [19]. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev qayta tiklanadigan energiya manbalarini ko'paytirish bo'yicha ustuvor vazifalarni belgilab berdi. Ushbu vazifalar qatorida yurtimizda quyosh va shamol energiyasi salohiyati elektrga bo'lgan hozirgi ehtiyojni 10–12 barobar ortig'i bilan qoplashga yetarli ekanligi hisobga olinib, so'nggi yillarda bu sohada huquqiy baza yaratilgani tufayli investorlar uchun jozibador muhit shakllanganligi qayd etildi.

Shu munosabat bilan "yashil energiya" manbalarini barpo qilish bo'yicha katta dasturlar boshlandi. Bugungi kungacha sohaga 2,1 milliard dollar to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiya kiritildi, yana 13 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilmoqda. Deyarli barcha viloyatlarda zamonaviy quyosh va shamol elektr stansiyalari barpo etilmoqda. Jumladan, ijtimoiy soha obyektlari, korxonalar va tashkilotlar, tadbirkorlik subyektlari hamda aholi xonadonlarida umumiy quvvati 457 megavattli quyosh panellari o'rnatildi. Qashqadaryo viloyatida 2 gigavattli quyosh stansiyasini ishga tushirish masalasi ko'rib chiqilmoqda.

Joylarda quyosh panellarini o'rnatish bo'yicha ishlarga yanada kengroq e'tibor qaratish, aholining "yashil" energiyadan foydalanishdagi intilishlarini qo'llab-quvvatlash muhimligi ta'kidlandi. Tadbirkorlarga quyosh energiyasi quvvatlarini joriy etishda manfaatdorlikni oshirish uchun qo'shimcha yengilliklar yaratilishi belgilandi. 2024-yil davomida Osiyo taraqqiyot bankining moliyaviy va texnik ko'magida Qashqadaryo viloyatida quvvati 300 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyasi va 75 MVt bo'lgan elektr energiyasini saqlash tizimi davlat-xususiy sheriklik asosida quriladi. Ushbu loyiha bo'yicha xalqaro tender natijalariga ko'ra, "Abu Dabi Future Energy Company – Masdar" kompaniyasi g'olib deb topilgan. Loyihani amalga oshirish uchun xususiy sherik sifatida "Nur Kashkadarya Solar PV" MCHJ tashkil etilgan.

Qashqadaryo viloyatida "yashil iqtisodiyot"ni shakllantirish uchun dastlab qayta tiklanadigan, muqobil manbalardan foydalanish bo'yicha davlat dasturlarini bajarish vazifasi topshirildi. 1-jadvalda Qashqadaryo viloyatida kichik quvvatli qayta tiklanadigan energiya manbalari qurilmalari to'g'risida ma'lumot berilgan.

Jadval ma'lumotlariga ko'ra, Qashqadaryo viloyatida kichik quvvatli qayta tiklanadigan energiya manbalari joriy etilgan obyektlar soni 3570 tani tashkil etib, rejaga ko'ra bu ko'rsatkich 4066 taga yetishi kerak edi. Bu esa 496 ta obyektning amalga oshirilmaganini yoki rejaga nisbatan 87% bajarilganini ko'rsatadi. Ushbu obyektlardan eng ko'pi Qarshi shahri (370), Kitob tumani (361), Yakkabog' tumani (335), Chiroqchi tumani (316), Qamashi tumani (261) va Koson tumani (240)da amalga oshirilgan. Shunga qaramay, reja va fakt o'rtasidagi farq katta bo'lib, masalan, Qarshi shahrida 531 ta rejalashtirilgan obyektning 370 tasi bajarilgan, bu esa 161 ta obyektning kam bajarilganini anglatadi (1-jadval).

1-jadval. Qashqadaryo viloyatida kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalari qurilmalari to'g'risida ma'lumot (2023 yil) [20].

№	Tuman/ shahar nomi	Jami o'rnatilgan qurilmalar							
		Obyekt soni		Quyosh panellari quvvati (kVt)			geliokollektor (ming litr)		
		reja	fakt	Reja	fakt	bajarilishi (foizda)	reja	fakt	Bajarilishi (foizda)
Viloyat jami		4066	3570	54 114	30 677	56,7	78,3	79,3	101
1	G'uzor	249	162	3 060	1 396	45,6	1,4	4,4	323
2	Dehqonobod	180	168	2 174	1 911	87,9	7,2	3,1	42
3	Qamashi	260	261	3 150	1 389	44,1	2,3	3,1	131
4	Qarshi tum	292	225	3 780	1 919	50,8	8,0	3,3	41
5	Kasbi	223	229	2 710	1 328	49,0	9,3	2,9	31
6	Kitob	260	361	3 590	1 661	46,3	4,6	2,4	52
7	Koson	287	240	3 770	1 459	38,7	6,0	2,8	46
8	Mirishkor	203	116	2 400	1 393	58,0	1,2	3,2	267
9	Muborak	166	121	2 140	2 993	140	0,8	3,3	401
10	Nishon	198	136	2 480	1 659	66,9	2,4	2,6	107
11	Chiroqchi	269	316	3 750	1 543	41,1	3,6	10,6	293
12	Ko'kdala	172	176	2 020	913	45,2	2,5	7,6	299
13	Yakkabog'	275	335	3 750	1 566	41,8	11,6	15,5	134
14	Shahrisabz t	227	151	2 500	1 132	45,3	1,6	2,0	121
15	Shahris.sh	276	203	4 110	1 724	41,9	3,9	6,6	168
16	Qarshi sh	531	370	8 730	6 694	76,7	11,6	6,0	52

Ammo Kitob tumanida obyektlar soni rejada 260 ta bo'lishiga qaramasdan 361 taga bajarilgan, ya'ni 101 taga yoki 138,8%ga oshirib bajarilgan. Jadvaldagi ma'lumotdan ko'rinib turibdiki, quyosh panellari quvvati Qashqadaryo viloyati bo'yicha reja 54 114 kVtni tashkil etgan bo'lsa, amalda 30 677 kVtga bajarilgan. Bu esa rejaga nisbatan 56,7% bajarilganini anglatadi.

2-jadval. Qashqadaryo viloyatida ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralarida kichik quvvatdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalarini o'rnatish bo'yicha olib borilgan ishlar to'g'risida (2023 yil) [20].

№	Tuman/ shahar nomi	Jami o'rnatilgan qurilmalar							
		Obyekt soni		Quyosh panellari quvvati (kVt)			geliokollektor (ming litr)		
		reja	fakt	Reja	fakt	bajarilishi (foizda)	reja	fakt	bajarilishi (foizda)
Viloyat jami		733	664	7 367	12 035	163	8,3	61,9	745,8
1	G'uzor	52	20	520	506	97	0,5	3,5	700
2	Dehqonobod	38	35	387	371	96	0,5	2,3	460
3	Qamashi	55	44	550	596	108	0,5	2,9	580
4	Qarshi tum	56	40	560	1 063	190	0,5	2,9	580
5	Kasbi	47	46	470	647	138	0,5	2,7	540
6	Kitob	42	42	425	590	139	0,5	1,1	220

7	Koson	53	39	535	574	107	0,5	2,7	540
8	Mirishkor	45	28	450	465	103	0,5	3,0	600
9	Muborak	32	21	320	583	182	0,5	2,7	540
10	Nishon	40	29	400	314	79	0,5	2,6	520
11	Chiroqchi	44	58	445	538	121	0,5	10,0	2 000
12	Ko'kdala	38	51	385	506	132	0,6	7,4	1 233
13	Yakkabog'	47	49	475	456	96	0,5	4,8	960
14	Shahrisabz t	55	47	550	702	128	0,5	1,7	340
15	Shahrisabz sh	38	28	385	612	159	0,6	6,0	1 000
16	Qarshi sh	51	87	510	3 512	689	0,6	5,6	933

2-jadvaldan ko'rish mumkinki, Qashqadaryo viloyatida ijtimoiy soha obyektlari va davlat idoralarida kichik quvvatdagi qayta tiklanuvchi energiya manbalari 2023-yilda jami 664 taga yetgan, ammo rejada 733 ta deb belgilangan. Shuningdek, Qarshi shahri, Chiroqchi, Ko'kdala, Kasbi, Qamashi, Kitob va Qarshi tumanlarida eng ko'p ijtimoiy obyektlarga kichik quvvatli qayta tiklanuvchi energiya manbalari o'rnatilgan.

Viloyat bo'yicha ijtimoiy obyektlarga o'rnatilgan quyosh panellari quvvati 12 035 kVtni tashkil etib, rejadagi 7367 kVtdan 4668 kVt ko'p bajarilgan. Geliokollektor o'rnatish esa rejadagi 8,3 ming litrdan 53,6 ming litrgacha ko'p, ya'ni umumiy hisobda 61,9 ming litrgacha bajarilgan. 3-jadvalda esa Qashqadaryo viloyatida tadbirkorlik subyektlarining bino va inshootlarida o'rnatilgan qurilmalar soni va quyosh panellari quvvati keltirilgan.

3-jadval. Qashqadaryo viloyatida tadbirkorlik subyektlarining bino va inshootlarida o'rnatilgan qurilmalar soni va quyosh panellari quvvati (2023 yil) [20].

№	Hududlar	Tadbirkorlik subyektlarining bino va inshootlarida o'rnatiladigan qurilmalar				
		obyekt soni		quyosh panellari quvvati, jami (kVt)		
		reja	fakt	Reja	fakt	bajarilishi (foizda)
Viloyat jami		1 933	1 034	38 660	14 053	36,3
1	G'uzor tumani	100	65	2 000	738	36,9
2	Dehqonobod tumani	70	34	1 400	1 373	98,1
3	Qamashi tumani	101	59	2 010	427	21,3
4	Qarshi tumani	126	81	2 520	565	22,4
5	Kasbi tumani	89	45	1 770	329	18,6
6	Kitob tumani	135	96	2 700	625	23,1
7	Koson tumani	135	69	2 700	472	17,5
8	Mirishkor tumani	75	19	1 500	773	51,5
9	Muborak tumani	75	36	1 500	2 280	152,0
10	Nishon tumani	84	23	1 680	1 169	69,6
11	Chiroqchi tumani	140	75	2 800	500	17,9
12	Ko'kdala tumani	63	46	1 250	238	19,0
13	Yakkabog' tumani	140	59	2 800	565	20,2
14	Shahrisabz tumani	70	33	1 400	270	19,3
15	Shahrisabz shahar	160	109	3 200	849	26,5
16	Qarshi shahar	372	185	7 430	2 879	38,7

Qashqadaryo viloyatida tadbirkorlik subyektlarining bino va inshootlarida o'rnatilgan qurilmalar soni 1933 ta bo'lishi kerak bo'lgan holda 1034 taga bajarilgan. Jumladan, G'uzor tumani tadbirkorlik subyektlari 65 ta (rejadagi 100 tadan 35 taga kam), Dehqonobod tumani 34 ta (rejadagi 70 tadan 36 ta kam), Qamashi tumani 59 ta (rejadagidan 42taga kam), Qarshi tumani 81 ta (45 taga kam), Kasbi tumani 45 ta (44 taga kam), Kitob

tumanida 96 ta (39 taga kam), Koson tumani 69 ta (66 taga kam), Mirishkor tumani 19 ta (56 taga kam), Muborak tumani 36 ta (39 taga kam), Nishon tumani 23 ta (61 taga kam), Chiroqchi 75 ta (65 taga kam), Ko'kdala tumani 46 ta (17 taga kam), Yakkabog' tumani 59 ta (81 taga kam), Shahrisabz tumani 33 ta (37 taga kam), Shahrisabz shahri 109 ta (51 taga kam), Qarshi shahri 185 ta (187 taga kam) qurilmalar o'rnatilgan. Bu esa davlat dasturlari va rejaning 46,5 %ga bajarilmayotganini ko'rsatadi. Shu sababli tadbirkorlik subyektlariga davlat imtiyozlar berishni ko'zda tutuvchi qarorlarni qabul qildi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Aholi sonining o'sishi, fan va texnika taraqqiyoti hamda inson ehtiyojlarining ortishi oqibatida yer yuzida qator ekologik muammolar yuzaga keldi. Shu bois, bugungi kunda sof tabiat haqida gap yuritish mushkul. Yer yuzidagi o'rmonlar ko'payish o'rniga tobora qisqarib bormoqda, katta-katta tabiiy hududlar dehqonchilik qilish maqsadida o'zlashtirildi, tabiat va havo turli chiqindilar va gazlar hisobiga ifloslanmoqda. Bundan tashqari, tabiiy ofatlar – toshqinlar, o'rmon yong'inlari, chang bo'ronlari, zilzilalar kabi hodisalar ham yuz bermoqda. Bularning barchasi, pirovardida, tabiat muvozanatini buzmoqda.

Qayd etilgan ta'riflarni umumlashtirgan holda "yashil iqtisodiyot"ning tor va keng ma'nodagi ta'riflarini farqlash mumkin. Tor ma'noda, "yashil iqtisodiyot"ni an'anaviy iqtisodiyot bilan yonma-yon rivojlanayotgan muayyan tarmoqlar yig'indisi sifatida tavsiflash mumkin. Keng ma'noda esa "yashil iqtisodiyot" uchun muhim dinamik jihat, ya'ni iqtisodiy tizimda ekologiyaga yo'naltirilgan o'zgarishlar muhim ahamiyat kasb etadi.

Umuman olganda, "barqaror rivojlanish", "yashil o'sish" va "yashil iqtisodiyot" tushunchalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik "yashil iqtisodiyot" tushunchasining mazmunini chuqurroq ochib berish imkonini beradi. "Yashil iqtisodiyot"ni shakllantirish "yashil o'sish"ni ta'minlaydi va barqaror rivojlanish strategiyasini amalga oshirishga ko'maklashadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M. Mirziyoyevning Oliy Majlisga murojaatnomasi.//Xalq so'zi. 2020 yil 25 yanvar. № 19 (7521). 1-2 betlar.
2. Узбекистан поддерживает цели устойчивого развития ООН до 2030 года. <http://www.trend.az/casia/uzbekistan/2438516.html>
3. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – T. 1992 yil <https://constitution.uz/oz>
4. Навстречу зеленой экономике. Пути к устойчивому развитию и искоренению бедности обобщающий доклад для представителей властных структур [Towards a Green Economy. Ways to Sustainable Development and Poverty Alleviation Is a General Report for Representatives of Power Structures]. Available at: http://old.ecocongress.info/5_congr/docs/doklad.pdf (accessed: 30.11. 2017)
5. Лясковская, Е.А., Григорьева К.А. Формирование «зеленой» экономики и устойчивость развития страны и регионов. // Вестник ЮУрГУ. Серия «Экономика и менеджмент». - 2018. –Т. 12, № 1. - С. 15-22. БО 10.14529/et180102
6. Chapple K. Defining the Green Economy: A Primer on Green Economic Development // Berkeley: The Center for Community Innovation (CCI) at UC-Berkeley. - 2008. - P. 66
7. Худаяров А.А., Пирматов Х.Р. Воздействие туризма на национальную экономику Индонезии //Сборники конференций НИЦ Социосфера. – Vedecko vydavatel'ske centrum Sociosfera-CZ sro, 2014. – №. 39. – С. 262-265
8. Гулямова Г. П. Формирование конкурентной бизнес среды в Узбекистане //Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации. – 2017. – С. 66-69
9. David William Pearce, Anil Markandya, Edward Burr Barbier, Edward Barbier Blueprint for a Green Economy London: Earthscan, 1989. – 192 p.
10. Башорина О.В., Темкина И.М. Переход к «зеленой» Экономике как фактор устойчивого развития и преодоления бедности. – Урал, 2012. – 201 с
11. Неверов А.В., Водопьянова Т.П. Экономика природопользования. – Минск, 2019. – 117 с
12. "Зеленая" экономика-главный тренд нового десятилетия. – М., 2021. С. 7-13.
13. Яшалова Н.Н. "Зеленая" экономика: региональный аспект. – Санкт-Петербург, 2014 – 194 с
14. Пискунов Н., Пахомов Н.В. Анализ мирового опыта перехода к "зеленой" Экономике. – М., 2022. – 213 с
15. Sh.M.Mirziyoyev. BMT Bosh Assambleyasining 72-sessiyasida so'zlagan nutqi.
16. <https://president.uz/oz/lists/view/1063>
17. Rustamovich, S. Z. Specific Aspects of Implications of Foreign Investments on the Integration of the National Economy into the Global Economy. International Journal of Research, 6 (3), 2019. 451-458
18. Навстречу «зелёной» экономике: пути к устойчивому развитию и искоренению бедности / Штайнер А., Айрис Р., Бэсса С. И др: ЮНЕП/Грид Арендаль, 2011. С. 17.
19. Экологические проблемы Узбекистана. <https://evolelium.com>. 2021.
20. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi Qashqadaryo viloyati statistika boshqarmasi ma'lumotlari

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 12

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

